

SHAHRISABZ SHAHRI ME'MORIY IMORATSOZLIK MADANIYATI SHAKILLANISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATI

**Tursunov Siroj Urolovich,
Kuysinova Farangiz Ziyodulloevna**
Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti

Annotatsiya: Mazkur Maqolada arxiologik tadqiqotlar IV-III asrlarda Shahrissabz shahar markazida uy-joy imoratlarini, istehkomlar va jamoat binolari tahlil qilingan. O'sha davr imoratlar farqli ravishda, asosan yarim yerto'ladan va yengil bostirmali imoratlardan iborat va antik davriga xos bo'lgan kvadrat shaklidagi xom g'ishtlardan foydalanilgan. Shahrissabz shahri me'moriy rivojlanishi davrlarga bo'lib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Kesh, Kitob, paxsa, devor, imorat, istehkom, qo'rg'on, darvoza.

Kirish. O'rta asrlar yozma manbalarida Kesh deb atalgan viloyat hududi Zarafshon tizma tog'ining janubiy yonbag'irlaridan boshlanib, hozirgi Kitob, Shahrissabz, Yakkabog', G'uzor, O'radaryo vohasi yerlarini o'z ichiga olgan. Uning markaziy shahri Shahrissabz Kitobda rivoj topgan.

Zarafshon tog' tizmasi Sho'robsoy bo'yida Sangirtepa, Uzunqir va Podayoqtepa yodgorliklari tekshirilgan. Sangirtepa o'rnida saroy shaklida qurilgan katta bir inshoot qoldiqlari o'rganilgan. Sangirtepadan 650 km shimolroqda, Sho'robsoy qirg'ogida Uzunqir xarobalari joylashgan. yodgorlining katta qismi tekislanib shudgor qilib yuborilgan, faqat janubi-g'arbiy tomonida mudofaa devorining 450 m ga teng qismi saqlanib qolgan. Tadqiqotlar davomida devorning tashqi tomonida shaharga kirish joyi va shinaklari bo'lgan burjlar qoldiqlari ochib o'rganildi. Burj xonasi devorlari va sathi somon bilan suvalgan. Sathda sapol siniqlari va bironzadan ishlangan kamon o'qi topildi. Shunigdek yodgorlildan mil.avv.VII-IV asrlarga taluqli sapol idishlar yig'ib olindi. Devor xarobalari balandligi 6 m qalinligi asosida 26 m ga tengdir. Mudofaa devorining o'rganish davomida to'g'ri burchak shakildagi rejaga ega bo'lgan burjlar ochilganda ularning ichida xonalar bo'lganligi aniqlangan. Burjlarning tashqi tomonida pilyastra (to'rtburchak shakildagi yarim ustun), ustunlardan esa nayza shakildagi aldamchi shinaklar bo'lgan.

Arxologik tadqiqotlar ko'rsatilishicha mill. avv. IV-III asrlarda Sharqiy Qashqadaryoga uy-joy imoratlarini, istehkomlar va jamoat binolaridan farqli ravishda, asosan yarim yerto'ladan va yengil bostirmali imoratlardan iborat bo'l-gan. Bu majmualarda paxsa va antik davriga xos bo'lgan kvadrat shaklidagi xom g'isht uncha baland bo'lmagan devorlar va sandallar uchun ishlatilgan. Masalan Podayoqtepa devori ichida o'zaro bog'lanib ketgan bostirmalar ustiga uy-joylar majmualari gurihi joylashgan. Bostirma ustida shax shabba va qamish tashlanib, loysuvoq qilingan.

Shahrissabzdagi uy qoldiqlari topilmasi. mil. avv.
IV-III asr

1-rasm. (Shahrissabzdagi uy qoldiqlari mil. avv. IV-III asr)

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Qashqadaryo viloyatining sharqiy qismida 30 dan ortiq qal'alar, uy qo'rg'onlar, qishloq va shahar xarobalari topilgan. Yakkabog' tog'lari yonbag'irida joylashgan. Daratepada mill avv. VII-IV asrlarga oid g'isht va paxsadan qurilgan uy-joylar qazib ochilgan [2].

XVI- XIX asrlarda Shahrissabz va Kitob Qashqadaryo vohasining yirik iqtisodiy va madaniy markazlaridan biri edi. Shahar XIV asrda Amir Temur davrida devor bilan o'rab olinib mustahkamlangan "Shahrissabz" atamasining kelib chiqish

to'g'isida turli fikrlar mavjudligiga qaramasdan, uni "yashil shahar" deb talqin qilish umum qabul qilingan. Yevropalik mualliflarning o'rganilayotgan davriga oid asarlarida shahar nomi turlicha (Shahrissabz, Shar) ishlatganini ko'rishimiz mumkin. Amir Temur va Temuriylar davrida musulmon sharqning obod shahriga aylangan, Shahrissabzga Shayboniylar davrida (XVI asr) ham Qashqadaryo vohasining bosh shahri sifatida qaraldi, u keng maydonga, aniq tuzilishga, baland devor va burjlardan iborat mustahkam mudofaa tuzimiga ega edi [2].

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada Shahrissabz shahri me'moriy imoratsozlik madaniyati shakillanish tarixining o'ziga xos xususiyatlarini mahalliy hamda xorijiy olimlarning ilmiy ishlari va o'quv adabiyotlari tahlil qilindi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida nazariy tahlil va kuzatish usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Shahrissabzga bir nechta bozor mavjud bo'lib, asosiysi shahar bozori bek o'rdasining janubida joylashgan. Bu joyda hozirgi paytda ham savdo inshooti Chorsu saqlanib qolgan. Mutaxassislar

fikricha, bu bino XV asr oxiri- XVI asr boshlarida barpo etilgan [1].

XVIII-XIX asrlarda Shahrisabz paxsa devor bilan o'ralgan bo'lib, olti darvozaga ega bo'lgan. Bular quyidagilardir:

Shimoliy darvoza – Kitob darvoza yoki ark darvoza deb ataladi. Birinchi nom ushbu darvoza orqali o'tgan Kitobga olib boruvchi yo'l bilan bo'liq bo'lsa, ikkinchi nom darvozaning Shahrisabz begi Qo'rg'oni yonida joylashganligi bilan bo'liq.

Sharqiy darvoza-Kunchiqar darvoza;

G'arbiy darvoza - Kushxona yoki Chiroqchi darvoza. Ushbu darvoza Chiroqchiga olib boruvchi yo'l o'tgan.

Janubiy darvoza – Charmgar yoki Yakkabog' darvoza. Darvozaning birinchi nomi ushbu guzarlar bilan, ikkinchi nomi darvoza orqali o'tgan Yakkabog'ga boruvchi yo'l bilan bog'liq.

2-rasm.(Shahrisabz shaxri markazi rejasi XV-XIX asrlar)

Kitob hudidida ancha mustahkam uylar qurilgan, ular, odatda, maxsus asos ustiga joylashgan. Milodga yaqin, butun o'rta Osiyodagi singari, sharqiy Qashqadaryoda ham qurilishda yoppasiga xom g'isht ishlatilishiga o'ta boshlagan. Bunda shahar madaniyatining rivojlanishi va uning xususyatlarining qishloq joylariga yoyilishi katta rol o'ynagan. Antik davrda uylar, odatda har xil vazifani bajaruvchi bir nechta xonadan iborat bo'lgan. Maydoni 20-30 kv.m gacha borgan turar joy xonalaridan tashqari, unga albatta xumxona kirgan. Xumxonada (8-12kv.m) devor yonida yarmigacha yoki bo'g'zigacha yerga ko'milgan, don, un, moy, sharob saqlanadigan bir necha xum bo'lgan. Ba'zi xumlar turar joy xonalarining ichiga joylashtirilgan. Bu xumlarning ayrimlarida, hatto go'sht ham saqlangan, ular o'zga xos "sovutgich" vazifasini o'tagan. Turar joylar kirish ro'parasida devor yonida paxsadan ishlangan, uncha baland bo'lmagan kvadrat

o'choqlar yordamida isitilgan. Xonalarning derazasi bo'lmagan ko'rinadi. Hovliga olib chiquvchi eshiklar, odatda, ostonaga mahkamlangan yon ustunga o'rnatilgan.

Imoratni tiklash jarayonida turli usullar qo'llanilgan, materiallar almashib ishlatilgan. Xona devorlari yerga bir oz chuqur kirgan yoki, ko'pincha poydevorsiz, tekislangan maydoncha ustiga ko'tarilgan. Xonalar orasidagi par devorlar qalinligi 75-80 sm bo'lib kvadrat shakilli yoki g'isht yoki bir paxsa eniga to'g'ri kelgan. Par devor paxsadan ko'tarilsa, g'adirduburni yo'qotish uchun tomigacha yolamasiga terilgan xom g'isht bilan qoplangan. Tashqi devorga tomning asosiy yuki tushgani uchun, u ancha qalin bo'lgan. Bir qator hollarda ayvonda hamda keng xonalarda yog'ochdan, pishiq yoki xom g'ishtdan qo'shimcha ustunlar ko'tarilgan. Bu antik davrda Sharqiy Qashqadaryoda tomonlari o'rtacha 30-45 sm, qalinligi 10-15 sm kvadrat xom g'isht ko'p ishlatilgan. Uning bichimi, avvalo, qalinligi asta sekin kichrayib borgan.

IV asr oxiri- V asr boshiga kelib esa to'g'ri burchali g'ishtdan foydalanishga o'tilgan. Paxsa buloklar va xom g'isht orasiga loy qorishmalar ishlatilgan, ba'zida g'isht va paxsa almashib ishlatilgan. Monolit paxsa devordan asosan qishloq manzilgohlarida foydalanilgan. Sharqiy Qashqadaryoning antik davrida me'morchilik va qurilish texnikasi Baqtrya va yanada ko'proq Markaziy So'g'd texnikasiga monand bo'lgan, buning sababi viloyat giyografik jihatdan O'rta Osiyoning mazkur ikki madaniy markazi oralig'ida joylashganidir [2].

Lekin XVII asrning ikkinchi yarmidan boshlab Buxoro xonligidagi keskin siyosiy vaziyat va o'zaro feodal urishlar natijasida Shahrisabz xarob ahvolga kelib qoldi. Bu inqiroz davri XVIII asrning o'rtlarigacha davom etdi. Kenagaslardan bo'lgan beklar, ayniqsa, Nazarbek davrida shahar yangidan qad rostladi. Uning davridan shaharning janubiy tomonida, Amir Temur davri devoridan 450 metr ichkarida yangi devor qad ko'tarib, shahar XIV –XV asrlardagiga nisbatan ancha qisqargan bo'lsada, unda hayot yangidan tiklandi. Shahar devorining sharqiy, shimoliy g'arbiy devorlari qayta ta'mirlandi. Shu davrda shahrisabz o'z tuzilishiga ko'ra uch qismdan bek O'rdasi, Qo'rg'on ya'ni bevosita shahar va shahar bilan bir tarkibiy jihatdan bo'langan shahar atrofi qismlardan tashkil topgan edi. Bek qo'rg'oni shaharning shimoliy – sharqiy burchagida joylashgan. Xalq orasida u Shahrisabz Afrasiyobi nomi bilan mashhur bo'lgan. Qo'rg'on ikkita darvozaga ega bo'lib, janubiy tomondan ko'k darvoza, sharqiy tomondagi ikkinchi darvoza esa To'pxona darvoza deb atalgan. Qo'rg'on oldida shaharning asosiy maydoni Registon joylashgan [1].

Shahar qo'rg'oni to'g'ri to'rtburchak tuzilishda bo'lib, shimoldan janubga qarab cho'zilgan va guzarlarga bo'lingan. Ular to'g'risida dastlabki ma'lumotlar XIX asr rus mualliflari asarlarida uchraydi. Xususan A.A.Kun Shahrisabzning 14 ta guzarga bo'linishi to'g'risida yozadi. Uning bu boradagi ma'lumotlariga keyinchalik aniqlik kiritildi. Jumladan

1948 yilda Shahrisabz etnografik tatqiqotlar olib brogan. O.A. Suxareva Shahrisabz 14 ta emas 52 ta guzarga bo'lingani aniqladi. Shahrisabz guzarlari, ularning aholisi tarkibi, hunarmandligi kabi masalalar ham ushbu olim tomondan ancha batafsil yoritilgan.

So'ngi o'rta asrlarda shaharda 6 ta madrasa faoliyat ko'rsatgan. Afsuski ularning ko'pchiligi bizning davrimizgacha yetib kelmagan. Bu davrda Shahrisabzda yettita karvonsaroy ham mavjud edi. Saqlanib qolganlari ichida XVI asrda barpo etilgan Koba karvonsaroyi o'zining yirikligi bilan va hashamatligi bilan ajralib turadi. Bu yerda hozirgi paytda shahar o'lkashunoslik muzeyi joylashgan. Aholi shahardagi ikkita hammomning vujudga kelishi davrini bekliliklar davri, ya'ni XVIII- XIX asrlar bilan bog'laydi. Lekin tadqiqotchilarning fikricha, ular ancha ilgari, hatto Samarqand va Buxorodagi hammomlardan oldin bunyod qilingan. Shahrisabz hammomlari boshqa joylarda ham o'zining "davolovchi" xususiyati bilan mashhur bo'lib, odamlar turli joylardan bu yerga davo istab kelishgan. Shahar tashqarisida, uning shimoliy tomonida Nomozgoh masjidi mavjud bo'lib, hozirda saqlanib qolgan emas. Shuningdek, har bir guzar o'z masjidiga ega bo'lgan. Tadqiq qilinayotgan davrda Xo'ja Muhammad, Chubin va Hazrati Malik Ajar masjidlari ham shahardagi asosiy masjidlardan hisoblangan [1].

Me'morlik mazkur davrda voha me'morligi rivojiga, xalq me'morligi darajasiga baho berilar ekan, voha me'morligining turli inshootlar va imoratlar qurilishida mahalliy tabiiy xususiyatlardan kelib chiqqanligi va qurilishda mahalliy materillardan keng foydalanganligi ta'kidlab o'tish lozim.

O'rganilayotgan davrdagi mavjud ijtimoiy-siyosiy vaziyat vohada mudofaa me'morligi rivijlanishiga olib keldi. Xususan, yuqoridq ko'rib o'tganimizdek, katta hududlarni mudofaa qilishga moslashtirilgan himoya devorlari, mustahkamlangan qo'rg'onlar, to'pxonalar, kuzatuv joylari qurilishi shundan dalolat beradi. Shu tufayli ularning ba'zi birlarida arxeologik tadqiqotlar o'tkazildi. Tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, bu turdagi inshootlarni qurishda, avvalo, uarning joylashgan o'rniga katta e'tibor berilgan. Ular asosn voha orqali o'tuvchi yo'llar yoqasida joylashgan.

XVIII – XIX asrlar qo'rg'onlar qadimgi va ilk o'rta asrlar yodgorliklari o'rnida joylashgan. Qo'rg'onlar qad ko'targan tepaliklarning ko'pchiligida qalin madaniy qatlamlar mavjud. Qo'rg'onlarning asosiy ko'pchiligi 10m ga yaqin va undan baland tepaliklar ustida joylashgan. Masalan O'rtaqo'rg'on arkining balandligi devoirs saqlanmagan joyida 11 metr teng bo'lsa, Pistaxon qo'rg'oni 8 metr, Lashkartepa 10 metr, Qo'rg'ontepa 15 metr balandlikda joylashgan. Ba'zi yodgorliklarning qanday madaniy qatlamlar ustida turganligi maxsus o'rganildi. O'rtaqo'rg'on arki o'rnida ilk manzilgoh IX – X asr larda vujudga kelgan bo'lib, bu yerda aholi ba'zi uzilishlar bilan XVII asr boshlarigacha yashagan. Manzilgohning ilk gullab yashnagan davri X- XII asrlarga to'g'ri keladi. XVII – XVIII asr boshlarigacha bo'lgan davr da manzilgohda hayot to'xtagan. XVIII

asrdan manzilgoh hayotida yangi davr boshlanib, bu yerda beklilik mudofaasida muhim ahamyatga ega bo'lgan qo'rg'on qad ko'tarilgan [1].

XIX asrdan boshlab vohada devor qurilishida guvalaklardan foydalanish keng qo'llanila boshlagan. Shahrisabz, Kitob, Chiroqchi va Sharqiy Qashqadaryoning bosqa hududlarida ham shu hol kuzatilgan. O'rganilgan qo'rg'onlarda devorlar qurilishida 12 sm hajimdagi paxsa devorlardan foydalanilganini ko'rish mumkin.

Shahrisabz vohasida sinch uylar poydevorsiz qurilgan Qashqadaryo vohasi me'morligi tarixini o'rgangan V.A.Vororina sinch uylarning poydrvorsiz qurilishini vohada yer qatlamining zichligi, uning xususiyatlari bilan bo'lab, bunday yer qatlami o'z holicha yengil sinch uylari uchun ishonchli va mustahkam asos bo'lib xizmat qilganligini yozadi. Imoratlarni tiklashda "Yaksinch" va "qo'shsinch" uslublaridan birgalikda foydalanilgan. Masalan O'rtaqo'rg'onida o'rganilgan imoratlarda barcha xonalar uchun umumiy bo'lgan janubiy va shimoliy devorlar "qo'shsinch" oraliq devorlar va "yakkasinch" uslubida qurilgan. Xonalar ustki qismi bolorlar bilan yopilib, bolorlar ustki qismi vassa yotqizilgan. Qazishmalar paytida "plta vassa" deb nomlanuvchi vassaning turli bo'lakchalari ko'plab topldi. Binolarning qurilish uslubi bir xilda bo'lish bilan birga ularning bezashda o'ziga xos xususiyatlar ham mavjud. Maslan Bekliktepadagi saroy binosining poli pishq g'ishtlardan ishlangan Bolaliktepadagi ustki qismilariga jimjimador bezaklar bilan naqish berilgan toshnob va sandallar ham O'rtaqo'rg'ondagi sandal va tashnoblardan ajralib turadi. Bezaklardagi ko'p sonli girih va islmiy shakldagi turli xil ranglardagi ganj bo'laklari ham O'rtaqo'rg'ondagi oddiy va ko'pincha bir xildagi ganj bo'laklaridan tamomila farq qiladi. Albatta bu farqlarni bekliliklarning markaziy qo'rg'oni (Bekliktepa) va qishloq qo'rg'oni (O'rtaqo'rg'on) o'rtasidagi tafovut bilan izohlash mumkin[4].

Xulosa. Shahrisabz shahrida o'tkazilgan arxologik qazish ishlarida madaniy qatlamlarning o'rganish natijasida vohada me'morchilik yuksak darajada rivojlangan deyish mumkin. Yuqorida keltirib o'tilgan manbalarda vohada ilk manzilgohlar temir davridan boshlangan degan xulosaga kelish mumkin. bu yerda me'morlik rivojlanish juda erta boshlangan. Shahrisabz rivojlanish davrlarda turlicha nom bilan atalgan. Bunga misol qilib Suse, Sangirtepa, Podayotoqtepa, Uzunqir, Kesh deb nomlangan. Buyuk davlat arbobi sarkarda Amir Temur davridan boshlab Shahrisabz deb atalgan.

Shahisabzning rivojlanish boqichlarini quyidagicha davrlarga bo'lishi mumkin.

1 – Ilk asrlar mill.avv. I-VI asrlar bunga (Temir davri va Zardushtiylar davri).

2 - O'rta asrlar mill. avv.VI-XI asrlar bunga (Arablar va Qoraxoniylar hukumronlik qilgan davr).

3- XII- XVI asrlar bunga (Mug'ullar davri va Temur va Temuriylar davri).

4. XVI- XIX asrlar bunga (O'rta Osiyo xonliklari va Chor Rossiyasi davri)

5. XIX asr oxir va XX asr bunga (Sovet ittifoqi va mustaqillikkacha bo'lgan davr).

6. XX asr oxiri va XXI asr boshlari bunga (Mustaqillik davri).

Adabiyotlar ro'yxati

1. Shahrisabz ming yillar merosi 2002 yil Toshkent.

2. Л.Ю.Маньковская архитектурные памятники Кашкадарьи. 1979 yil. Toshkent O'zbekiston.

3. "O'zbekistonda an'anaviy bog' va bog'dorchilik san'ati kecha, bugun va kelajakda" xalqaro ilmiy konfrensiya materiali".

4. S.U.Tursunov Shahrisabz shahri tarixiy markazini saqlash va kompleks rivojlantirishning ilmiy loyihaviy tahlili. Dissertatsiya 2018 yil Samarqand.

5. Farangiz, K., & Siroj, T. (2024). STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF SHAHRISABZ CITY. Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation (2995-4827), 2(4), 16-20.

6. Farangiz, K. (2023). WAYS OF FORMING AND DEVELOPING COMMUNITY CENTERS. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, 280-284.

7. Ziyadullayevich, Z. U. (2023). DECOR IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE IN CENTRAL ASIA-TRADITIONS AND INNOVATIONS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 198-204.

8. Ziyadullayevich, Z. U. (2023). DECOR IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE IN CENTRAL ASIA-TRADITIONS AND INNOVATIONS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 198-204.

